

Geliş Tarihi/Received Date Kabul Tarihi/Accepted Date Yayın Tarihi/Publishment Date
16 Mart 2025/ 16 March 2025 21 Haziran 2025 /21 June 2025 30 Haziran 2025/ 30 June 2025

Bölüm/Section: Yönetim/Management Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Dijital Yetkinlik Konulu 2018-2024 Yılları Arasındaki TR Dizin İndeksli Makalelerin ve Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of TR Indexed Articles and Graduate Theses on Digital Competence Between the Years 2018-2024

Doktorant Özlem AKTAŞ BALKKA^{1*}, Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE²

¹İşletme Doktora Programı Öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

ozlemakts07@gmail.com

²İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

esraaydingoktepe@arel.edu.tr

Özet

Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan dijital yetkinlik kavramının akademik çalışmaları da şekillendirmektedir. Bilim alanında yaşanan gelişmeleri izlemenin en etkili yöntemlerinden biri, bilim dalında yapılmış araştırmaların belirlenen kriterler açısından analiz edilmesidir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, dijital yetkinlik konulu TR Dizin ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de yayınlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik analizi ile dijital yetkinlik yazınının incelenmesidir. Bu amaç kapsamında gerçekleştirilen dijital yetkinlik konulu Tr Dizin indeksli 8 makale, 20 ulusal yüksek lisans ve doktora tezi olmak üzere 28 akademik çalışma, çalışma yılı dağılım trendi, yayın dili, çalışmaların adreslendiği üniversite ve dergi dağılımı, yazar sayısı, araştırma yöntemi kriterlerine göre incelenmiştir. Yapılan bibliyometrik analizler sonucunda, araştırmaların ağırlıklı olarak 2023 yılında, Türkçe dilinde, yüksek lisans alanında, eğitim ve öğretim konusunda yazıldığına rastlanırken, araştırma yönteminde ise nicel yöntemlerle daha fazla çalışıldığı tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların dijital yetkinlik alanında yapılacak olan gelecek çalışmalara kaynak sunması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Yetkinlik, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tezler, TR Dizin

Abstract

The concept of digital competence, which emerged with digitalisation, also shapes academic studies. One of the most effective methods of monitoring the developments in the field of science is to analyse the researches conducted in the field of science in terms of determined criteria. In this context, the aim of this study is to examine the digital competence literature through bibliometric analysis of master's and doctoral theses published in TR Index and

*Yazışılan yazar/Corresponding author: Özlem AKTAŞ BALKKA

¹ <https://orcid.org/0000-0003-2355-0374>, ²<https://orcid.org/0000-0001-7833-448X>

YÖKTEZ Centre on digital competence. Within the scope of this purpose, 28 academic studies, including 8 articles indexed in TR Index and 20 national master's and doctoral theses on digital competence, were analysed according to the criteria of study year distribution trend, publication language, university and journal distribution, number of authors and research method. As a result of the bibliometric analyses, it was found that the studies were predominantly written in 2023, in Turkish language, in the field of master's degree, in the field of education and training, while it was determined that more studies were conducted with quantitative methods in research method. It is aimed that the findings obtained from the study will provide a source for future studies in the field of digital competence.

Key Words:Digital Competence, Bibliometric Analysis, Graduate Thesis, TR Index

1. Giriş

Geçmişten günümüze gerçekleşen toplumsal, politik, ekonomik ve teknolojik tüm değişimler beraberinde yeni çalışma biçimlerini ortaya çıkarmakta ve değişen çalışma ortamları farklı yetkinliklere ihtiyaç duymaktadır. Dijitalleşme; çalışma dünyasını dönüştürmekte ve tüm dünya üzerindeki milyonlarca çalışan ve işletmenin hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalıştığı bir gerçeklik haline gelmektedir. Bu gerçekliğin inşa edildiği yeni çalışma dünyasında; ekonomik refah, toplumsal ilerleme ve bireysel gelişim konularında birçok fırsat saklıdır [1].

Dijital dönüşüm, yıkıcı bazı teknolojik gelişmelerle birlikte kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu teknolojik gelişmeler PwC (2016a) raporuna göre; blockchain, pilotsuz uçak, nesnelerin interneti, robotik, 3 boyutlu baskı, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka şeklinde sıralanabilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte gerçekleşen dönüşüm; dijital çağ, dijital ekonomi, dijital liderlik, dijital vatandaşlık, endüstri 4.0, toplum 5.0, siber güvenlik, big data, nano teknoloji, e-finans, sosyal medya, sanal işletmeler, dijital para, kodlama, otonom robotlar, bilgi analizi gibi birçok kavramı günlük dilimize ve hayatımıza yerleştirmiştir. Bu dönüşüm sürecinde var olan farklılıklar; çalışanlar, yöneticiler ve işletmeler açısından da ihtiyaç duyulan yetkinliklerin değişmesine neden olmuştur. Birçok farklı yayın ve platformlarda bu yetkinliklerin neler olabileceği tartışılmakta ve çeşitli yetkinlikler konusunda beklentiler artmaktadır. Örneğin bu bağlamda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi (2006) tarafından yayınlanan çalışmada, Hayat Boyu Öğrenme konusunda sekiz temel yetkinlik önerisi sunulmuştur. Bu yetkinlikler; ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim-teknoloji alanındaki temel yetkinlikler, dijital yeterlilikler ve yetkinlikler, öğrenmeyi öğrenmek, sosyal ve toplumsal yetkinlikler, girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri şeklinde sıralanmaktadır. Bu temel yetkinlik önerisi; dört yıl sonra Avrupa 2020 Stratejisi'nde kabul görmüştür ve bu önerilerden biri olan dijital yetkinlik temel bir beceri olarak ele alınmaya başlamıştır [2].

Günümüz dünyasında dijitalleşme ve beraberinde yaşanan dijital dönüşümün, çalışan bireylerin iş faaliyetlerini gerçekleştirme biçimlerini ve örgüt yapılarını doğrudan etkilediği görülmektedir. Özellikle pandemi sürecinde dijital teknolojinin iş ve sosyal yaşamına hızla nüfuz etmesiyle birlikte, bireylerin dijital teknolojiye yönelik bilgi, tutum ve becerileri önem kazanmaktadır. Dijital çağın gerekliliklerinin neler olduğunun bilincinde olan bireyler içinde buldukları koşulları dikkate alarak; kriz yönetimi, takım çalışması, karar alma, başarı, performans vb. unsurları önemli ölçüde koordine ettikleri bilinmektedir. Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan dijital yetkinlik kavramının günümüzde akademik çalışmaları da şekillendirdiği görülmektedir. Bilim alanında yaşanan gelişmeleri izlemenin en etkili yolu ise, söz konusu bilim dalında yapılmış araştırmaların analizini gerçekleştirmektedir.

2. Dijital Yetkinlik

Beceri, yetenek, yeterlilik ve yetkinlik kavramları birbiriyle benzeşen alanlarda birbirleri yerine kullanılabilen kavramlar olmasının yanında, teoride de bu kavramların arasında önemli farklılıklar vardır. Kapsam, edinim, hiyerarşi gibi temel alınan ölçütler ile bu kavramları birbirinden ayırmak mümkündür. Aslında bu durumun başlıca nedeni; literatürde birbirleri yerine sıklıkla kullanılmasının yarattığı karışıklıktan kaynaklanmaktadır. Örneğin İngilizce'de beceri, yetenek ve yeterlilik sözcüklerine karşılık gelen ve dilimize bu karşılıkla çevrilen "ability, capability, skill, aptitude ve competence" sözcüklerinin ikame kullanımlarından doğan karmaşıklıklar bulunmaktadır. Bu kelimelerde biri olan "competence" sözcüğü daha farklı bir anlam ve özellik barındırmaktadır. İngilizce'de aptitude sözcüğü yetenek, doğuştan gelen zekâ, kişilik ve yönelimler ile ilişkili özellikler anlamı taşırken, bu özellikler bireyin neler yapabileceği ile ilgili kabiliyetler (abilities), şahsiyet (Personality) ve varoluşsal yönelimleri olarak bilinmektedir. "capability" sözcüğü sadece doğuştan gelen donanımları ifade etse de, "skill" sözcüğü daha çok beceri anlamı ve yetenek kullanımı neticesinde elde edilen özellik, birikim ve yeterlilik anlamları taşımaktadır [3]. Öğrenilmiş görevler; beceri, deneyim ile kazanılan kabiliyetler veya eğitimlerden oluşmakta olup, örneğin temel beceriler, sosyal beceriler ve iletişim becerileri bu görevler arasında sayılmaktadır. Ayrıca beceri, yeteneklerin gelişimini kolaylaştıran onlara yardım eden yapılar olarak görülmekte olup, becerinin yetenektan temel farkı da öğrenme yoluyla kazanılmasıdır [4].

Bandura tarafından kullanılıp literatüre kazandırılan "Yetkinlik" kavramı, bireysel performansların başarılı bir şekilde sergilenmesinde önemli faaliyetlerin organizasyonu ile bunların gerçekleştirilme kapasitesi olarak ifade edilmektedir [5]. Yetkinlik sözcüğü her ne kadar literatüre Bandura tarafından kazandırıldığı bilirse de, İnsan Kaynakları literatürüne girişi Mcclelland tarafından olduğu düşünülmektedir [6]. Ona göre yapılan işlerden kaynaklanan memnuniyetsizliğin

ortadan kaldırılmasında yetkinliği test etmek gerekirken, aynı zamanda hangi kavramlar ile ilişkilendirilerek test edilebileceğine yönelik çalışmalar yaptığı bilinmektedir [7].

Dijital niteliğe sahip olan işgücünün yetkinlik, yeterlilik ve becerilerinin ülke gereksinimleri yanı sıra küresel veya bölgesel gereksinimlerinde belirlenip iş gücüne aktarılmasına yönelik faaliyetler, daha dinamik bir dijital toplum kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Bunun dışında beyin göçünü engelleyebilecek politikaların belirlenmesi ve uygulanması sağlam bir dijital toplum oluşturmakla kalmaz aynı zamanda üretim verimliliği ile kalite seviyesini de yükseltmektedir [8].

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte dijital yetkinlik kavramı yaşantımızın bir parçası haline gelmektedir. İş hayatı, eğitim, endüstri gibi alanlarda dijital yetkinliğe sahip çağımıza uygun hareket eden bireylerin diğerlerinden daha ön plana çıktığı görülmektedir.

Dijital yetkinlik kavramı; özünde iş ile ilgili sorunları araştırdıktan sonra çözüme ulaştırma, belirli örgütsel uygulamalar katılımda ortak bilgi birikimini oluşturmak için dijital bilgileri analizini yaparak seçme ve eleştirel bir biçimde değerlendirme yapabilmek adına, var olan bilgi veya yeni bilgi teknolojilerini kullanma ve özümseme özelliklerinden meydana gelmektedir [9].

Larraz ve Esteve (2015), dijital yetkinlik tanımlarından ilkinin 1997 yılında Paul Glistler tarafından ortaya konduğu ve "bilgisayar aracılığıyla farklı kaynaklardan çeşitli formatlarda aktarılan bilgiyi kullanma ve anlama becerisi" olarak ifade edildiği görüşünü savunmaktadır [10]. Avrupa Parlamentosu Konseyine göre bu kavram; serbest zaman, iletişim ve iş faaliyetlerinde Bilgi Toplumu Teknolojilerinin kritik ve güvenli kullanımını içerdiği, Bilgi ve İletişim Teknolojisindeki temel beceriler ile desteklendiği belirtilmektedir. Söz konusu teknolojideki temel beceriler ise; bilgisayarlar aracılığıyla bilgiye ulaşma, depolama, değerlendirme, üretme, sunma, değiş tokuş yapma, internet üzerinden işbirliğine dayalı ağlar ile iletişime geçmek ve bu ağlara katılma şeklinde sıralanmaktadır [11].

Vatandaşlar için gereklilik ve bir hak olarak görülen dijital yetkinlik, günümüz toplumlarında kişilerin sahip oldukları özellikleri, beceri ve yeteneklerinden ancak dijital yetkinlikler vasıtasıyla daha etkili ve aktif bir şekilde yararlanabildiklerinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu kavram; birden farklı alanı aynı zaman diliminde kapsayan ve yeni teknolojiler meydana geldikçe hızlı bir şekilde gelişen, çok yönlü bir hedef olarak görülebilmektedir. Çağımızda dijital olarak yetkin olan bireyler; medyayı anlamı, okuryazarlık, bilgiyi arama ve elde edilen bilgiye eleştirel bir tutum sergileme ve çeşitli dijital araç ve uygulamaları kullanarak diğerleriyle iletişim kurabilme becerisine sahiptirler. Bahsedilen tüm beceriler, bilişim bilimleri, medya çalışmaları, iletişim kuramları vb. farklı disiplinlere özgü olarak bilinmektedir [9].

3. Bibliyometrik Analiz

Günümüzde yaşanan bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler bilgiye daha rahat ve daha ucuz bir şekilde ulaşabilmeyi beraberinde getirerek, doğru, güvenilir ve daha fazla bilgiye ulaşılabilirliği sağlamaktadır. Elde edilen bilgilerin analizi, kaynağın güvenliği ve güncel olması ile yarar sağlamayan verilerin birer veri yığını şeklinde kalmasının önüne geçmekte ve bu nedenle verilerle yığınsal şekilde çalışma yapmaktansa onları sınıflandırmanın, daha doğru analiz etmenin, yeterli düzeyde bilgiye ulaşmanın olanağını sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kullanabilecek yöntemlerden biri de şüphesiz bibliyometrik analiz yöntemidir [12].

Bibliyometri terimi bilimsel çalışmaların sayısal analizler ve istatistikler yardımıyla analiz edilmesi şeklinde betimlenmektedir. Bibliyometrik yöntemlerde, yayınlanan araştırmanın tanımı, izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından nicel bir yaklaşım kullanılmasıyla bilinmektedir [13]. Söz konusu kavramın ilk olarak Alan Pritchard tarafından 1969 yılında öne sürüldüğü görülmektedir. Alan Pritchard bibliyometri terimini; yazılı iletişimi analiz ederek bu iletişimin süreçlerine ve bir bilim dalının gerçekliğine ve gelişimine dair yol göstermek amacıyla matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin uygulanması olarak betimlese de, literatür incelendiğinde öncü bibliyometrik çalışmaların geçmişinin çok daha eskiye, 1900'lü yılların başına dayandığına rastlanmaktadır [14]. Bibliyometrik konusu ile ilgili araştırmaların ilk kez 1917'de Cole ve Eales tarafından 1550-1860 yılları arasını konu alan karşılaştırmalı anatomi alanındaki çalışmaların istatistikî bir analizinin gerçekleştirilmesiyle öne sürüldüğü görülmektedir. Ülkemizde ise 1970'de Özönü tarafından yayınlanan ve biyoloji, astronomi, kimya, fizik, matematik ve yer bilimleri alanlarındaki bilimsel verimliliği ölçen araştırma, bu anlamda yapılmış ilk çalışma olarak kabul edildiği bilinmektedir [15].

Bibliyometrik analiz yöntemi ile performans analizi ve bilim haritalama gerçekleştirilmekte olup, bireylerin ve kurumların araştırmalarının ve yayınlarının değerlendirmesini gösterilmektedir. Bilim haritalamada ise; bilim alanının yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkarma hedeflenmektedir [13].

Son yıllarda giderek artan bibliyometrik analiz kullanımını kolaylaştıran ve teşvik eder nitelikte olmasının sebeplerinden biri de, gelişen bilimsel üretimin bibliyografik veri tabanlarında toplanması etkili olmaktadır. Günümüzde de söz konusu analiz yöntemi, bilimin her alanında kullanılan önemli ve kaynaklara sınırsız olarak inceleyebilme imkânı sunan cazip edici bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır [16].

4. Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada ülkemizde Dijital yetkinlik alanında yazılan ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)' de taranan tezler ve TR Dizin'de taranan makaleler çok boyutlu bir bakış açısıyla nicel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Bu araştırma ile şu araştırma sorularına yanıt aranmıştır;

1. Dijital yetkinlik alanında yapılan ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de taranan tez çalışmalarıyla TR Dizin'de taranan makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Dijital yetkinlik alanında yapılan ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de taranan tez çalışmalarıyla TR Dizin'de taranan makalelerin anahtar kelime dağılımı nasıldır?
3. Dijital yetkinlik alanında yapılan ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de taranan tez çalışmalarıyla TR Dizin'de taranan makalelerin yayımlandığı dillere göre dağılımı nasıldır?
4. Dijital yetkinlik alanında makale yayınlayan dergiler ve dijital yetkinlik yazımına en fazla katkı sağlayan üniversiteler ve hangileridir?
5. Dijital yetkinlik alanında yayınlanan makalelerin yazar sayılarına göre dağılımı nasıldır?
6. Dijital yetkinlik alanında Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'nde yazılan lisansüstü tezlerin türüne ve konularına göre dağılımı nasıldır?
7. Dijital yetkinlik alanında yapılan ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de taranan tez çalışmalarıyla TR Dizin'de taranan makalelerin araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?

Bu araştırmanın ana kütesini 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan YÖKTEZ'de taranan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezler ile TR Dizin'de taranan makaleler oluşturmaktadır. Örneklemini ise, dijital yetkinlik alanında ilk çalışmaların yapıldığı 2018 ile 2024 yılları arasındaki erişim izni bulunan tezlerden ve makaleler oluşturmaktadır. 20.05.2024 tarihinde taranan Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve TR Dizin son kontrolün yapıldığı 25.06.2024 tarihinde güncellenerek çalışmaya son hali verilmiştir. TR Dizin ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de taratıldığında alanda yazılan birçok çalışmanın İngilizce anlamıyla aynı ifadeyi barındıran 'competence' sözcüğü, yeterlilik ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Yalnızca dijital yeterlilik terimini ele alan, dijital yetkinlik kavramını içeriğine dâhil edilmemiş tez çalışmaları ve makaleler bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.

5. Bulgular

Araştırmanın kapsamını, amaçları doğrultusunda, ulusal yazında yer alan dijital yetkinlik alanında yazılan çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamı dâhilinde olan çalışmalar yıllar itibariyle, yayınlanan dergiler ve üniversiteleri, yayımlandıkları dilleri, anahtar kelimeler, türü, yazar sayıları, konuları ve araştırma yöntemlerine göre incelenip, çalışmanın bu bölümünde sunulmaktadır.

5.1. Çalışmaların yıllara göre dağılımı

Grafik 1'de 2018-2024 yılları arasında yazılmış olup TR Dizin veri tabanında yer alan makalelerin ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yer alan tezlerin yıllara göre sayısal dağılımı verilmiştir.

Grafik 1: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Grafik 1'de de verildiği gibi 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan ilk tez ve makale çalışmasının 2018 yılında yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle bibliyometrik analiz kapsamına 2018 yılı ile 2024 yılları arasında yapılan çalışmalar dâhil edilmiştir. 2021 yılında tez çalışmasına rastlanmazken, 2019 ve 2022 yıllarında TR Dizin'de yapılan bir araştırma makalesi bulunmamaktadır.

5.2. Çalışmaların anahtar kelimelere göre dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan tez ve makale araştırmaları incelendiğinde anahtar kelime sayısında oldukça çeşitlilik görülmektedir. Grafik 2’de dijital yetkinlik konulu çalışmalarda ilişkili diğer değişkenlerin analizi verilmiştir.

Grafik 2: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Çalışmaların İlişkili Olduğu Diğer Değişkenlere Göre Dağılımı

Grafik 2’de verildiği gibi 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan çalışmalarda ilişkili anahtar kelimelerin çok fazla olması sebebiyle araştırmalarda en çok kullanılan beş anahtar kelime (Dijital yetkinlik, Digital Competence, Teknoloji, Öğretim Programları, Dijital Yeterlilik) analize dâhil edilmiş olup, diğer anahtar kelimeler ise üç ve daha az kullanıldığından çalışmanın bu bölümünde grafikte ‘‘diğer’’ başlığı altında gösterilmektedir.

5.3. Çalışmalarda kullanılan lisan göre dağılım

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan tez ve makale araştırmalarında, araştırmaların genellikle Türkçe tercih ettikleri görülmektedir. Dijital yetkinlik konulu çalışmalarda kullanılan dil çeşitliliği Grafik 3’te verilmiştir.

Grafik 3: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Çalışmaların Lisan Dağılımı

Grafik 3’te de verildiği 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan tez ve makale araştırmalarının 24’ünde Türkçe, 4’ünde İngilizce kullanıldığı belirlenmiştir.

5.4. Dijital yetkinlik alanında yazılan makalelerin dergilere göre dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan TR dizinde yer alan ve bu araştırmaya dâhilinde olan makaleler yayımlandıkları dergiler ile birlikte Tablo 1’de verilmiştir. Bu çalışma kapsamında olan sekiz makalenin her birinin farklı dergilerde yayımlandığı görülmektedir.

Tablo 1. 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı

Makale Adı	Yayınlandığı Dergi
İlköğretimde Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dijital Yetkinliğin Yeri	Milli Eğitim Dergisi
Türkçe Eğitiminde Dijital Yetkinlik Kavramının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi	Ana Dili Eğitimi Dergisi
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının Dijital Yetkinlik Bakımından İncelenmesi	Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi
65 Yaş Üstü Kadınlara Dijital Yetkinlik Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Tasarımı	Ege Eğitim Dergisi
Literatür ve Sahanın Kesişiminde Dijital Göçmenler için Dijital Yetkinlikler	Erciyes İletişim Dergisi
Muhasebe Eğitiminde Dijital Yetkinlikler: Türk Muhasebe Müfredatı Üzerine Bir İnceleme	Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dijital Yetkinlik Kavramına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri	Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Dijital Yetkinlik Ölçeği (DYÖ): Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması	Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Toplam	8 Dergi

Tablo 1’de verilen dergi listesi ve makale başlıkları incelendiğinde, 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan çalışmalar içinde ölçek geliştirme konulu çalışmanın olduğu, belirli bir meslek grubunu araştırma evreni olarak ele alan çalışmaların olduğu, yaş aralığı belirlenerek gerçekleştirilen dijital yetkinlik konulu çalışmaların olduğu belirlenmiştir.

5.5. Makalelerin yazar sayılarına göre dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan çalışmalar, çalışmada yer alan araştırmacı/yazar sayısına göre incelenmiştir. Grafik 4’te dijital yetkinlik konulu çalışmaların yazar sayısına göre yapılan analizi verilmiştir.

Grafik 4: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Makalelerin Yazar Sayılarına Göre Dağılımı

Grafik 4’te verildiği gibi 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan dijital yetkinlik konulu tezlerin, tez yazarlarının birden fazla olmayışı dikkate alınarak sadece makale yazarlarının sayısı incelenmektedir. Çalışmada en fazla iki yazarlı makale sayısı 3 olarak bulunurken, 4 yazarı olan makale sayısı 1’dir.

5.6. Üniversitelere göre tez dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan dijital yetkinlik konulu çalışmaların üniversitelere göre tez dağılımı incelenmiştir ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Tezlerin

Üniversitelere Göre Dağılımı			
ÜNİVERSİTE	DOKTORA	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
Atatürk Üniversitesi	0	1	1
Bahçeşehir Üniversitesi	1	1	2
Balıkesir Üniversitesi	0	1	1
Boğaziçi Üniversitesi	0	1	1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	0	2	2
Çukurova Üniversitesi	1	0	1
Fırat Üniversitesi	0	1	1
İstanbul Bilgi Üniversitesi	1	0	1
İstanbul Teknik Üniversitesi	0	1	1
Marmara Üniversitesi	1	1	2
Mersin Üniversitesi	0	1	1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	1	0	1
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi	0	1	1
Pamukkale Üniversitesi	0	1	1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	0	1	1
Tarsus Üniversitesi	0	1	1
Yeditepe Üniversitesi	1	1	1
Toplam	5	15	20

Tablo 2’de de verildiği gibi Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)’de yer alan ve bu araştırmaya dâhilinde olan çalışmalar tez türü kapsamında incelenmiştir. Yapılan analize göre, dijital yetkinlik alanında Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde 1’er adet yüksek lisans ve 1’er adet doktora tezi olmak üzere toplamda 4 tane, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 adet yüksek lisans tezine rastlanmaktadır.

5.7. Tezlerin türüne göre dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)’de yer alan dijital yetkinlik konulu çalışmalar program düzeyi bazında incelenmiş ve Grafik 5’te verilmiştir.

Grafik 5: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Tezlerin Program Düzeyine Göre Dağılımı

Grafik 5’de de verildiği gibi 2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan 15 yüksek lisans tez çalışması bulunurken, 5 adet doktora tez çalışmasına rastlanmıştır.

5.8. Tezlerin konularına göre dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)’de yer alan ve çalışmaya dâhil edilen araştırmaların araştırma sahası incelenmiş ve Grafik 6’da verilmiştir.

Grafik 6: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Tezlerin Program Düzeyine Göre Dağılımı

Grafik 6’da da verildiği gibi dijital yetkinlik konulu 20 çalışmanın, saha araştırmaların 14’ünün eğitim ve araştırma alanında faaliyet gösteren organizasyon ve mesleklerde olduğu belirlenmiştir.

5.9. Çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı

2018-2024 yılları arasında dijital yetkinlik alanında yazılmış olan TR Dizin veri tabanında taran makaleler ile Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında taranan tezlerin araştırma yöntemlerine yönelik dağılımı Grafik 7’de verilmiştir.

Grafik 7: 2018-2024 Yılları Arasında Dijital Yetkinlik Alanında Yazılmış Olan Çalışmaların Araştırma Türü Bağlamında Dağılımı

Grafik 7’de verildiği gibi, tez araştırmalarında çoğunlukla nicel yöntemlere rastlanırken, makalelerde nitel yöntemlerin tercih edildiği görülmüştür. Dijital yetkinlik alanında yapılan makale araştırmalarında nicel yönetime başvurulmamış ancak yazarlar tarafından karma yöntem ile verilere ulaşma tercih edilmiştir.

6. Tartışma

Dijital çağın gereksinimlerinden olan güncelleme ve değişim unsurları; çalışan, yönetici ve işletmelerin sürekli olarak güncellenen bir takip sistemi oluşturmalarını zorunlu hale getirmektedir. Bunun nedeni ise; yetkinlik, yetenek ve beceri

vb. özelliklerin çalışanlar, işletmeler ve yöneticilerde devamlı artan bir talep oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanlara eğitimler, yöneticiye verilen yeni yetkinlikler, işletmelerin dijital çağa uygun bir sistem oluşturmaları vb. durumlar dijital yetkinliğin sürekliliği ve gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bunun sonucunda oluşturulan yetkinlikler; hem çalışanın hem de yöneticinin ödüllendirilmesi, teşvik edilmesi, kendini geliştirmesi, sahip oldukları çağa uygun sorumlulukları yetkinlikleri inceleyebilme ve değerlendirebilme becerilerini de kazandırmaktadır.

Dijital yetkinliklerin tam kullanımını dünya ekonomisini şekillendirmede, küreselleşmede, küresel bilgi alanı varlığını koruma da son derece önemli bir unsur haline dönüşmektedir. Bunun nedeni ise; nitelikli insan kaynağı dediğimiz (işletme çalışanlarının ve yöneticilerin) güncel teknolojileri doğru kullanması tahmin, sorun çözme, karar verme vb. güncel becerileri ile ilişkilidir. Dijital çağın gereklilikleri hususunda 2000'li yılların başında kalifiyeli insan kaynağı ihtiyacı büyük ölçüde artarken, günümüzde bu durum katlanarak insan kaynağının dijital dönüşümde sadece bilgisinin yeterli olmadığını, bunu uygulama yeterliliğinin ve becerisinin de uygulanması gerektiğine ilişkin literatür de pek çok çalışma bulunmaktadır.

Çalışmada TR Dizin veri tabanında yer alan "dijital yetkinlik" kavramını inceleyen çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemi uygulanarak güncel durumu incelenmektedir. Çalışma kapsamında yer alan bibliyometrik analiz sonuçlarına göre "dijital yetkinlik" ile ilgili çalışmaların 2018 yılında yayımlandığı, araştırmaların ağırlıklı olarak 2023 yılında, Türkçe dilinde, yüksek lisans alanında, eğitim ve öğretim konusunda yazıldığı görülmektedir. Dijital yetkinlik ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun tez türünde olması lisansüstü öğrenim gören öğrenciler tarafından dikkat çekmiş ve sorgulanmış bir alan olduğunun göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Tez dışında diğer türlerin (makale, bildiri vb.) sayı bakımından daha az olması bu türde çalışmaların daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

7. Sonuç ve Öneriler

Araştırmada TR Dizin ve Ulusal Tez Merkezi'nde yer alan dijital yetkinlik alanındaki çalışmaların analizini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen çalışmaların yayımlandıkları yıllara, dergilere, anahtar kelimelerine, kullanılan dile, üniversitelere, makale yazar sayılarına, araştırma yöntemine, tezlerin konu ve türüne göre inceleme yapılmıştır. Tez çalışmaları ve makaleler incelendiğinde; dijital yetkinlik alanındaki ilk çalışmaların 2018 yılında yapıldığı görülmüştür. Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin sayıca fazla olması sebebiyle bu araştırmaya en fazla kullanılan dijital yetkinlik, digital competence, dijital yeterlilik, teknoloji ve öğretim programları dâhil edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen makalelerin farklı dergilerde yer aldıkları görülse de, tezler de Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde adet yüksek lisans ve 1'er adet doktora tezi olmak üzere toplamda 4 tane, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Çalışmaların metodolojik altyapıları ele alındığında 28 araştırmanın 11'i nicel yöntemlerden, 10'u nitel ve 7'sinin de hem nicel hem nitel olmak üzere karma çalışmalardan oluştuğu saptanmıştır. Tez türünde en fazla yüksek lisans çalışmalarına rastlanırken, tez konusunda ise eğitim ve öğretim alanında 14 tez çalışmasına rastlanmıştır. Tez yazarının yalnız bir kişiden oluşması sebebiyle makale yazar sayıları incelenmiş iki yazarlı üç adet makale tespit edilmiştir.

Bu araştırma ile ulusal yazındaki dijital yetkinlik çalışmaları incelenerek, alandaki bir boşluğu doldurma ve araştırmacılara bütünsel bir perspektif sağlama amaçlansa da, her çalışma da olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlar bulunmaktadır. Öncelikle çalışma kapsamı ulusal yazına odaklanma olduğundan, ulusal yazında taranan kaynaklar TR Dizin ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ)'de taranan araştırmalarla sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda dijital yetkinlik alanında yazılan kitaplar, TR Dizinde taranmayan dergilerde yer alan araştırmalar ve popüler bilim yazıları değerlendirme kapsamına alınmamıştır. Dijital yetkinlik alanında gelecekte çalışmalar yapacak araştırmacılara, çalışmaların kapsamını genişleterek diğer yayınları ve uluslar arası tez merkezlerini de araştırmalarına dâhil etmeleri önerilebilir. Bununla birlikte; gelecek çalışmalara yön verecek araştırmacılara söz konusu alanda, odaklı, sistematik ve genel bakış açılarını detaylandıracak bir yaklaşım izlemesi derin bilgi edinmelerini sağlamada önem arz edecektir.

8. Kaynaklar

- [1] Dünya Ekonomik Forumu (2018). <https://ref.sabanciuniv.edu/tr/dunya-ekonomik-forumu-kuresel-rekabet-raporu-2018>
- [2] European Commission. (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020.
- [3] Doğan, H. (2004). Yetenek Tabanlı Stratejilerin Yükselişi: Kavramsal Bir Analiz Çalışması. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(3), 133–151.
- [4] Akar, F. (2015). Yetenek Yönetimi (1. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
- [5] Akın, A. ve Başören, M. (2015). Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 603–610.
- [6] Draganidis, F. ve Mentzas, G. (2006). Competency Based Management: A Review Of Systems And Approaches, 14. (1), 51-64
- [7] McClelland, D. (1973). Testing For Competence Rather Than For Intelligence. American Psychologist, (20), 321-33.

- [8] Yılmaz, Y. (2021). Dijital Ekonomiye Geçiş Süreci, Ölçümü ve Dijitalleşme Verimlilik İlişkisi. İstanbul İktisat Dergisi, 71(1):283-316
- [9] Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Sevilla: JRC IPTS, 10, 82116.
- [10] Yener, İ. (2022). Coğrafya Öğretmenlerinin Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyleri ile Dijital Yetkinlik Seviyelerinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü.
- [11] European Commission. (2006). Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels: European Commission. 5 Mayıs 2024 tarihinde <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF> adresinden alındı.
- [12] Üsdiken, B., & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de Örgütler ve Yönetim Yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93
- [13] Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472
- [14] Okubo, Y. (1997). Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems: Methods and Examples. OECD Science, Technology and Industry Working Papers 1997/1, OECD Publishing.
- [15] Hotamışlı, M. ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi'nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63),1-19.
- [16] Wallin, J. A. (2005). Bibliometric methods: pitfalls and possibilities, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 97(5), 261-275.